

Первоначально, при оценке клиента его принадлежность к определенным холдингам может оцениваться как положительный аспект. Однако, следует иметь в виду, что при возникновении каких-либо негативных изменений в деятельности холдинга, непременно последует влияние на деятельность каждой компании, входящей в группу.

Таким образом, для обеспечения возвратности займов банкам необходимо постоянно использовать систему управления рисками, постоянно ее совершенствовать, структурировать с учетом реалий глобального экономического развития. Важное значение отводится правильному определению приоритетов, а также методам и приемам оценки рисков.

ЛИТЕРАТУРА

1. www.finreg.kz – официальный интернет-ресурс Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
2. www.nationalbank.kz – официальный интернет-ресурс Национального Банка Республики Казахстан.
3. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ., вступ. сл. д.э.н. К. Р. Тагирбекова. – М.: Весь мир, 2007. – 304 с.

УДК 519.834

Жуковский В. И., д.ф.-м.н., профессор
МГУ (Москва, Россия)

Жуковская Л. В., к.ф.-м.н., в.н.с.
ЦЭМИ РАН (Москва, Россия)

Немцов Д. В., студент
МГУ (Москва, Россия)

ОБ УСЛОВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАВНОВЕСИЯ САНКЦИЙ И КОНТРСАНКЦИЙ В КООПЕРАТИВНОЙ ИГРЕ С НЕТРАНСФЕРАБЕЛЬНЫМИ ВЫИГРЫШАМИ

Аннотация. Выявлен класс линеино-квадратичных игр пяти лиц без побочных платежей, в которых отсутствует равновесие по Нэшу, но существует паретовское равновесие санкций и контрсанкций (ПРСК). Показано, что ПРСК устойчиво по отношению к различному составу коалиций конкретными участниками игры во всех коалиционных структурах, содержащих двух и трех игроков.

Введение

Среди множества публикаций последних лет по математической теории игр к настоящему времени сформировались три направления: бескоалиционные, иерархические и кооперативные игры. Последние подразделяются на игры с трансферабельными и нетрансферабельными выигрышами (соответственно с побочными и без побочных платежей). Для вышеуказанных игр особую роль приобретает построение коалиционных структур: разъединение игроков на попарно непересекающиеся коалиции, участники которых имеют возможность совместного выбора стратегий внутри коалиции. Так как при использовании стратегий всеми игроками возникает соответствующая ситуация, то чтобы она стала решением игры необходимо, чтобы рассматриваемая ситуация была устойчивой. Таким образом, именно устойчивость в теории кооперативных игр как раз и отражает принцип оптимальности. При этом сам термин «устойчивость» «не имеет четко определенного содержания» [1, Т. 5, с. 560], могут быть разные виды устойчивости для игр с трансферабельными и нетрансферабельными выигрышами. В работе Е. Н. Парилиной и др. [2] впервые проведен подробный обзор публикаций посвященных устойчивости в кооперативных играх с трансферабельными выигрышами. Настоящая статья посвящена играм с нетрансферабельными выигрышами.

1. Постановка задачи

Рассматривается кооперативная игра пяти лиц в нормальной форме

$$\Gamma = \left\langle N = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{X_i\}_{i \in N}, \{f_i(x)\}_{i \in N} \right\rangle.$$

Здесь N – множество порядковых номеров игроков, стратегии i -го игрока $x_i \in X_i \subseteq \mathbf{R}^n$ образуют ситуацию $x = (x_1, \dots, x_5) \in X = \prod_{i \in N} X_i$ на множестве ситуаций X определена функция выигрыша каждого игрока

$$f_i(x) = \sum_{j=1}^5 x'_j A_{ij} x_j + 2a'_i x_i \quad (i \in N).$$

Постоянные $n_i \times n_i$ матрицы A_{ii} симметричны и квадратичная форма $x'_i A_{ii} x_i$ определено положительно (обозначаем $A_{ii} > 0$); A_{ij} также симметрична и $x'_j A_{ij} x_j$ определено отрицательно (обозначаем $A_{ij} < 0$) ($i, j \in N, i \neq j$); a_i – постоянный n -вектор из $\mathbf{R}^n$ ($i \in N$), $5n$ -вектор-столбец $x = (x_1, \dots, x_5) \in \mathbf{R}^{5n}$, штрих сверху означает операцию транспонирования (x' – вектор-строка).

2. Коалиционные структуры

Подмножество $K = (i_1, \dots, i_k) \subseteq N$ игроков из N образует коалицию, если игроки $i_1, \dots, i_k$ имеют возможность совместного выбора своих стратегий, т.е. $x_K = (x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) \in X_K = \prod_{j \in K} X_j$; контрcoalция

$$-K = N \setminus K = \{i_l \in N : l \in N \wedge l \notin K\}; \quad -K(1; 2) = N \setminus K(1; 2) = \{3; 4; 5\},$$

$$\{(x_1, x_2) = x_{K(1,2)} = (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2\}, \quad x = (x_{K(1,2)}, x_{-K(1,2)}) \in X_{K(1,2)} \times X_{-K(1,2)} = X.$$

Разбиение множеств N на попарно непересекающиеся коалиции образуют коалиционную структуру игры Γ . Таким образом, получаем 10 коалиционных структур. Среди них для структур вида $\{*, *\}$ $\{*, *, *\}$ будет

$$\begin{aligned} \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}\} &= \mathcal{K}_1, \quad \{\{2, 4\}, \{1, 3, 5\}\} = \mathcal{K}_6, \\ \{\{1, 3\}, \{2, 4, 5\}\} &= \mathcal{K}_2, \quad \{\{2, 5\}, \{1, 3, 4\}\} = \mathcal{K}_7, \\ \{\{1, 4\}, \{2, 3, 5\}\} &= \mathcal{K}_3, \quad \{\{3, 4\}, \{1, 2, 5\}\} = \mathcal{K}_8, \\ \{\{1, 5\}, \{2, 3, 4\}\} &= \mathcal{K}_4, \quad \{\{3, 5\}, \{1, 2, 4\}\} = \mathcal{K}_9, \\ \{\{2, 3\}, \{1, 4, 5\}\} &= \mathcal{K}_5, \quad \{\{4, 5\}, \{1, 2, 3\}\} = \mathcal{K}_{10}. \end{aligned}$$

3. Индивидуальная рациональность

Определение 1. Пара $(x_i^g, f_i^g) \in X_i \times \mathbf{R}$ называется максиминным решением Γ для игрока $i \in N$, если

$$f_i^g = \max_{x_i \in X_i} \min_{x_{-i} \in X_{-i}} f_i(x_i, x_{-i}) = \min_{x_{-i} \in X_{-i}} f_i(x_i^g, x_{-i}).$$

При этом

$$f_i(x_i^g, x_{-i}) \geq f_i^g \quad (i \in N), \quad \forall x_{-i} \in X_{-i}. \tag{1}$$

x_i^g – максиминная стратегия игрока i , f_i^g – гарантированный выигрыш игрока i .

Неравенство (1) представляет собой условие индивидуальной рациональности для игрока i в игре Γ .

Лемма 1. $A_{ij} < 0 \quad (i, j \in N, \quad i \neq j) \Rightarrow \beta^{(j)} = const > 0 : \forall \beta > \beta^{(j)}$ будет $x'_j A_{ij} x_j < -\Lambda_{ij} \beta^2 n_j$ при $\forall x_j = \beta e_n \in \mathbf{R}^n$, e_n – вектор с единичными компонентами.

Замечание 1. $x'_j A_{ij} x_j \rightarrow -\infty$ при $\beta \rightarrow +\infty$ потому, что

$$A_{ij} < 0 \Rightarrow (x'_j A_{ij} x_j \leq -\Lambda_{ij} \|x_j\|^2,$$

$-\Lambda_{ij}$ – наибольший корень $\det[A - \Lambda E] = 0 \quad (i, j \in N, \quad i \neq j)$.

4. Коллективная рациональность (эффективность)

Максимум по Парето 1909 г.

$$\Gamma \Rightarrow \Gamma_v = \langle X, \{f_i(x)\}_{i \in \square} \rangle,$$

$$f = (f_1, \dots, f_5),$$

$$\text{MAX}_{x \in X}^P f(x) = \text{Idem}\{x = x^P : \forall x \in X \lceil f_i(x) \geq f_i(x^P) (i \in \square) \}.$$

Свойства $X^P = \{x^P\}$

1^0 .

$$2^0. [\exists j \in \square : f_j(x) > f_j(x^P)] \Rightarrow [\exists k \in \square \setminus \{j\} : f_k(x) < f_k(x^P)];$$

$$3^0. \beta = (\beta_1, \dots, \beta_5) : \max_{x \in X} \{\beta' f(x)\} = \text{Idem}\{x = x^P\} \Rightarrow x^P \in X^P \text{ (Лемма Карлина).}$$

Определение 2. Дележ: $x^P \in X^P \wedge f_i(x^P) \geq f_i^g(i \in \square) \wedge x^P \in X^P$, $\beta^* = (\beta_1, \dots, \beta_5)$, $f = (f_1, \dots, f_5)$.

Утверждение. Пусть в игре Γ

$$1) A_{ii} > 0, A_{ij} < 0 (i \in \square, j \neq i),$$

$$2) \Lambda_{11} \Lambda_{22} < \Lambda_{12} \Lambda_{21}.$$

Тогда максимальная по Парето ситуация $x^P = (x_1^P, \dots, x_5^P)$ будет $x_i^P = -A_i^{-1}(\beta) a_i(\beta)$ ($i \in N$).

Здесь

$$\beta_1 = 1, \beta_2 = \frac{1}{2} \left[\frac{\Lambda_{11}}{\Lambda_{12}} + \frac{\Lambda_{21}}{\Lambda_{22}} \right], \beta_3 = \frac{1}{2\Lambda_{33}} [\Lambda_{31} + \beta_2 \Lambda_{32}],$$

$$\beta_4 = \frac{1}{2\Lambda_{44}} [\Lambda_{41} + \beta_2 \Lambda_{42} + \beta_3 \Lambda_{43}], \beta_5 = \frac{1}{2\Lambda_{55}} [\Lambda_{51} + \beta_2 \Lambda_{52} + \beta_3 \Lambda_{53} + \beta_4 \Lambda_{54}],$$

где Λ_{ii} – наибольший корень уравнения $\det[A_{ii} - \lambda E_n] = 0$ ($i \in N$); $-\Lambda_{ij}$ – наибольший корень уравнения $\det[A_{ij} - \lambda E_n] = 0$ ($i, j \in N, j \neq i$); $n_i \times n_i$ – матрицы $A_i(\beta) = A_{ii} + \beta_2 A_{2i} + \beta_3 A_{3i} + \beta_4 A_{4i} + \beta_5 A_{5i} < 0$, вектора $a_i(\beta) = \beta_i a_i$ ($i \in N$)

$$f_i(x^P) = \sum_{j=1}^5 a_j'(\beta) A_j^{-1}(\beta) A_{ij} A_j^{-1}(\beta) a_j(\beta) - 2a_i A_i^{-1}(\beta) a_i(\beta) \quad (i \in N).$$

Лемма 2. $A_{ii} > 0 (i \in \square) \Rightarrow \exists \beta^{(i)} = \text{const} > 0 : \forall \beta > \beta^{(i)} \quad x_i' A_{ii} x_i \Rightarrow \beta^{(i)} \|x_i\|^2 \quad \forall x_i \in \mathbf{R}^n$.

Замечание 2. $x_i' A_{ii} x_i \rightarrow +\infty$ при $\beta \rightarrow +\infty$ и $x_i = \beta e_n$, $A_{ii} > 0 \Rightarrow x_i' A_{ii} x_i \geq \Lambda_{ii} \|x_i\|^2$, где Λ_{ii} – наибольший корень уравнения $\det[A_{ii} - \lambda E_n] = 0$ ($i \in N$).

5. Равновесие санкций и контрсанкций (РСК)

Санкция i -го агента на $x^P \in X^P : \exists x_i^T \in X_i^S : f_i(x_i^T, x_{-i}^P) > f_i(x^P)$.

Контрсанкция на санкцию x^P :

$$\exists x_k^C \in X_k : f_i(x_i^T, x_k^C, x_{\square(i,k)}^P) < f_i(x^P),$$

$$f_k(x_i^T, x_k^C, x_{\square(i,k)}^P) > f_k(x_i^T, x_{-i}^P), \text{ здесь } N(i, k) = (N \setminus i) \setminus k.$$

Определение 3 (РСК). Если в ответ на любую санкцию любого игрока на x^P существует контрсанкция, то пара $(x^P, f(x^P)) \in X^P \times \mathbf{R}^5$ называется РСК (ситуация x^P реализует РСК).

Лемма 3. $A_{ii} > 0 (i \in \square) \Rightarrow \exists \beta^{(i)}(x^P) : \forall \beta \geq \beta^{(i)} = \text{const} > 0$ и $x_i^T = \beta e_n : f_i(x_i^T, x_{-i}^P) > f_i(x^P)$

($\exists$ равновесие по Нэшу);

$$A_{kj} < 0 (j \neq k) \Rightarrow \exists \beta^{(j)}(x_j^*) : \forall \beta \geq \beta^{(j)} :$$

$$x_j^C = \beta e_n : f_k(x_j^C, x_{-j}^*) < f_k(x^*) \Rightarrow \exists \max \min.$$

Теорема. Если в Γ

$$1) A_{ii} > 0, A_{ij} < 0 (i, j \in \square, j \neq i),$$

$$2) \Lambda_{11} \Lambda_{22} < \Lambda_{12} \Lambda_{21},$$

то $\exists$ условно «относительно возмущений $\mathcal{K}_l (l = 1, \dots, 10)$ » устойчивые равновесия санкций и контрсанкций.

Доказательство проводится на основе свойств 2^0 и 3^0 , максимума по Парето и леммы 3. Условная устойчивость появляется в связи с [4], где возмущения ограничены коалиционными структурами $\mathcal{K}_l (l = 1, \dots, 10)$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Математическая энциклопедия, Т. 5. Сов. энциклопедия, 1985. 2. Фэньян Сунь, Елена Н. Париллина, Хувэй Гао. Индивидуальная устойчивость коалиционных структур в играх трех лиц. Математическая теория игр и приложения, 2019, Т. 11, Вып. 1, с. 73-95. 3. Жуковский В. И., Житенева Ю. Н., Бельских Ю. А. Паретовское равновесие угроз и контругроз в играх трех лиц. Математическая теория игр и приложения, 2019, Т. 11, Вып. 1, с. 39-72. 4. Жуковский В. И. Некоторые задачи условной устойчивости. Автореф канд. дис., МГУ им. Ломоносова, Институт механики, 1966, 16 с.